

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TIZIMINING RIVOJLANISHI BO'YICHA XORIJIY VA MILLIY TAJRIBALAR

Musayev Hamzahon Zokirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383179>

Annotatsiya: Mazkur maqolada korrupsiya, korrupsiyaga qarshi kurashish tushunchasi, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun milliy va rivojlangan xorijiy mamlakatlarda javobgarlik masalalari va korrupsiyani oldini olish bo'yicha ularning tajribasi tahlil qilingan. Xususan, xorijiy davlatlardan Singapur, Malayziya, Xitoy, Janubiy Koreya, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, va boshqa bir qator davlatlarning qonunchilik hujjatlari o'rganilib, tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, korrupsiyaviy jinoyatlar, korrupsiyaga qarshi kurashish, hokimiyatni suiiste'mol qilish, poraxo'rlik, mansabdorlik jinoyatlari.

Bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida korrupsiya davlatlar rivojlanishiga, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy yuksalishiga to'sqinlik qilayotgan salbiy illat sifatida paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Korrupsiyaning oldini olmasak, haqiqiy ishbiarmonlik va investisiya muhitini yaratib bo'lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog'i rivojlanmaydi"¹. Haqiqatdan ham, korrupsiyaviy jinoyatlar davlatning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, shuningdek xalqning davlat organlariga nisbatan ishonchini susaytiradi². O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan ilk kunlardan boshlab korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatiga yetarli darajada etibor berilmasdan, asosan, davlatning bir qator asosiy shartnomalarga qo'shilishi bilan harakterlanib, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratish, rivojlangan davlatlarning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'lidagi tajribasini o'rganish, ularni amaliyotga tadqiq qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini qonuniy tartibga solish masalalariga oid zarur chora-tadbirlar ko'rilmadi.

Korrupsiya- jamiyat kushandasi. So'ngi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsiogen omillarga chek qo'yishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga ochirilmoqda.

Korrupsiya lotincha "sorrupcio" so'zidan olinga bo'lib poraga sotilish, aynish, tanazzul degan manolarni anglatadi. Shaxsni mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarida foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turidir. Korrupsiyaviy faoliyat xufyona iqtisodiyotning asosiy zararli va yemiruvchi turlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 3-yanvarda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi qonunida "korrupsiya" tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Korrupsiya" deganda shaxning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlari yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarni ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda taqdim etish tushiniladi.

Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik- korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonun xujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan qilmish tushuniladi. Insoniyat tarixidan

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekistonrespublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-oliy-25-01-2020>. (President Shavkat Mirziyoyev's Address to the Oliy Majlis);

² . Авдеев В.А., Авдеева О.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 19–21. (Strategic directions for combating corruption in the Russian Federation. Avdeev V.A., Avdeeva O.A.);

ma'lumki korrupsiya jamiyatni yemiradigan, shaxsni axloqiy jihatdan inqirozga uchratadigan har qanday davlat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiladigan ijtimoiy illatdir³.

Hozirda rivojlangan mamlakatlarda ham korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni uchratish mumkin, lekin ular doimiy ravishda korrupsiya bilan qarshi kurashib keladi va korrupsiya darajasi kamligi bo'yicha jahon reytingida yuqori o'rinlarda turadi, Jumladan, Transperensy International xalqaro nohukumat tashkilotining 2020-yildagi statistik ma'lumotlariga ko'ra, korrupsiya darajasi past mamlakatlar reytingida Yangi Zelandiya 1, Daniya 2, Finlandiya, Singapur, Shvitsiya 3-o'rinni egallagan bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston 94, Qirg'ziston 124, O'zbekiston 146-o'rinni egallagan [7].

Hech bir davlat korrupsiyadan, uning zararli oqibatlaridan mutlaq himoya qilinmagan. Shu sababli har bir davlat qonunlarida korrupsiyaga qarshi kurash eng dolzarb masalalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Xususan, Xitoy Jinoyat kodeksining 382-moddasiga ko'ra davlat xizmatchilarining o'z mansab imtiyozlaridan foydalangan holda davlat mulkini o'zlashtirib olishi, o'g'irlashi, firibgarlik yo'li bilan olishi yoki boshqacha tarzda o'zlashtirishi korrupsiya deb hisoblanadi. Shuningdek, davlat organlari, davlat korxonalar, korxonalar, tashkilotlar, xalq birlashmalari davlat mulkini boshqarish va xo'jalik yuritish ishonib topshirilgan shaxslarning o'z xizmat afzalliklaridan foydalangan holda o'zlashtirib olishi, o'g'irlashi, aldash yo'li bilan davlat mulkini boshqa yo'llar bilan noqonuniy egallab olishi ham korrupsiya sifatida baholanishi belgilangan.

Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarning og'ir-yengilligiga qarab javobgarlik belgilangan bo'lib, 100 ming yuandan ortiq miqdordagi yakka tartibdagi korrupsiya uchun o'n yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi, agar mol-mulki musodara qilingan holda yoki unsiz yillar yoki muddatsiz ozodlikdan mahrum qilish, jazoni o'ta og'irlashtiruvchi holatlarda – o'lim jazosi va mol-mulki musodara qilish belgilangan.

Bundan tashqari Xitoy qonunchiligiga ko'ra, mol-mulk yoki xarajati uning qonuniy daromadidan oshib ketgan har qanday davlat amaldoriga, farq juda katta bo'lgan taqdirda, o'z mulkining manbalarini tushuntirish majburiyati yuklanadi. Agar u manbalar qonuniy ekanligini isbotlay olmasa, uning qonuniy daromadidan oshadigan qismi noqonuniy boylik deb hisoblanadi. Har qanday davlat amaldori Xitoy tashqarisidagi bankda saqlanuvchi o'z mablag'lari haqida tegishli tartibda davlatga xabar qilishi shart⁴. Bizning fikrimizcha, Xitoy qonunchiligida korrupsiyaga qarshi kurashda yaxshi amaliyot yo'lga qoyilgan bo'lib, bunda mansabdor shaxslarning mol-mulki deklaratsiya qilinib, ortiqcha qismi qayerdan kelganligini asosli ma'lumotlar bilan isbotlay olmasa, korrupsiya sifatida baholanadi va mansabdor shaxsning javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi.

Germaniya huquqshunoslarining fikriga ko'ra, mansabdorlik jinoyatlari nafaqat sub'ekt – mansabdor shaxsning belgisi bo'yicha, balki himoya qilinadigan ob'ekt – davlat apparati normal amal qilishi bo'yicha ham birlashtirilgan. "Basharti shaxs: a) amaldor yoki sudya hisoblanadigan; b) boshqa ommaviy-huquqiy xizmat munosabatlarida bo'lsa; v) ommaviy boshqaruv vazifalarini qaysidir hokimiyat organida yoxud boshqa muassasada yo uning topshirig'iga ko'ra amalga oshirishga da'vat etilgan bo'lsa, u mansabdor shaxs hisoblanadi". Bundan tashqari, "bevosita ommaviy xizmat qilishga da'vat etilgan", ya'ni "mansabdor

³ <https://kun.uz/58661372?q=%2Fuz%2F58661372>

⁴ Criminal Law of the People's Republic of China. // [Electronic resource].
URL: <https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>

shaxsning o'zi bo'lmasada, hokimiyatning qaysidir organida ommaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshirayotgan yoki bunday vazifalarni amalga oshiruvchi muassasa yoxud birlashmada band bo'lgan xodim mansabdorlik jinoyatlarining sub'ekti hisoblanadi"⁵.

Germaniya Federativ Respublikasi Jinoyat kodeksining 332-moddasiga ko'ra korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun olti oydan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan⁶. Demak, Germaniya qonunchiligida korrupsiya uchun tayinlanadigan jazo uncha og'ir bolmasada, lekin ushbu jinoyatning sub'ekti faqatgina mansabdor shaxs emas, balki davlat organlarining har bir xodimi ham bo'lishi mumkin va ular bir xil javobgarlikka tortiladi. Ispaniya Jinoyat kodeksi esa, poraxo'rlik jinoyatini pora evaziga amalga oshirilgan xatti-harakatlarning qonuniy yoki noqonuniyligiga ko'ra ikki turga ajratadi.

Kodeksning 419-moddasiga ko'ra, mansabdor shaxs yoki davlat xizmatchisining o'z xizmat majburiyatlarini buzish yoki bajarmasligi evaziga o'zi yoki uchinchi shaxslar foydasini ko'zlab, sovg'a, mukofot yoki har qanday ko'rinishdagi taqdirlashni qabul qilishi, so'rashi yoki qabul qilishga rozilik bildirishi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lib, uch yildan olti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi, shuningdek, davlat xizmati bilan shug'ullanishni alohida taqiqlash va sodir etgan qilmishi uchun yetti yildan o'n ikki yilgacha muddatga mansabdor bo'lish taqiqlanadi. Kodeksning 420-moddasi shunday xatti-harakat yoki harakatsizliklarni o'z majburiyatlarini buzmaganda sodir etish uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi⁷. Ispaniya qonunchiligida shuni ko'rishimiz mumkinki, agar davlat organi xodimlari korrupsiya bilan bog'liq jinoyatni sodir qilsa, u faqatgina jinoiy javobgarlikka tortilib qolmasdan muayyan muddatga davlat xizmatida ishlashi taqiqlanadi. Bu korrupsiyaga qarshi kurashishning o'ziga xos yo'li hisoblanib, korrupsiyani oldini olishga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Janubiy Koreya Jinoyat kodeksining 129-moddasi pora olishdan tashqari, pora so'rash va pora olishga va'da berish uchun ham javobgarlikni belgilaydi. E'tiborga molik jihati shundaki, mazkur davlat jinoyat qonunchiligi nafaqat pora berish yoki pora berishni va'da qilishni, balki shaxsning pora berish haqida o'z xohishini namoyon qilganligi holatini ham jazoga sazovor qilmish sifatida baholaydi⁸. Janubiy Koreyada korrupsiyaga qarshi jinoyatlar uchun jazo tayinlashning bu usuli samarali hisoblanib, bunda nafaqat jinoyatni sodir qilgan shaxs, balki pora olish yoki berish haqida o'z xoxishini aytgan shaxs ham jinoyat sub'ekti bo'ladi va javobgarlikka tortiladi.

AQSh va Buyuk Britaniya jinoyat qonuniga binoan, ommaviy tashkilotlarning xizmatchilari – mansabdor shaxslar ham, boshqa xodimlar ham pora olganlik uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. AQSh, Buyuk Britaniya jinoyat qonunlaridan farqli o'laroq, Italiya, Fransiya va GFRda xizmatchini pora evaziga og'dirishning oldini olishga qaratilgan huquqiy choralar ancha barqarordir. Fransiyada 1992-yilgacha aybdorlar 1810-yilgi JKning 177-183-moddalari bilan javobgarlikka tortib kelingan; Italiyaning 1930-yilgi Jinoyat

⁵ Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. / Отв. ред. Решетников Ф.М. – М., 1994. – С. 41-42; (Responsibility for official crimes in foreign countries);

⁶ Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г. Ст.198. URL: http://rawunsch.de/images/Ugolovnyiyi_Kodeks.pdf (Criminal Code of the Federal Republic of Germany);

⁷ Criminal Code of the Kingdom of Spain. // [Electronic resource]. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf 12. Republic of Korea: Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998). p.21. URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>

⁸ Republic of Korea: Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998). p.21. URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>

kodeksiga mansabdorlik jinoyatlariga doir jiddiy o'zgartirishlar faqat 1990-yil kiritilgan⁹. Buyuk Britaniya statut huquqida poraxo'rlik uchun javobgarlik 1889, 1906, 1916 va 1925-yilgi qonunlar bilan o'rnatilgan, shuningdek sud presedentlari bilan tartibga solingan. Bu Angliyaning korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlari dinamik xususiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Mufassal, ba'zan haddan ortiq detallashtirilgan ta'riflar, umumiy sanksiyalar bilan bir xil maxsus normalar tuzish yoki tasniflangan (imtiyozli) tarkiblarni (masalan, choychaqa berish va olish uchun javobgarlik moddasini) zaruratsiz kiritish AQSh korrupsiyaga qarshi qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlaridir. AQSh kodekslarining "Jinoyatlar va jinoiy ish yuritish" deya nomlangan 18-bobi 201-moddasi mansabdor shaxslar yoki guvohlarning poraxo'rligi uchun jinoiy javobgarlikni belgilaydi. Unga binoan, pora olish va berishdan tashqari, pora taklif qilish, va'da qilish, pora so'rash va porani olishga rozilik bildirish ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi¹⁰. Janubiy Koreyada bo'lgani kabi AQShda ham korrupsiya jinoyati haqida o'z xoxishini bildirganlik uchun ham javobgarlik belgilangan. Demak, ushbu yo'l ham samarali hisoblanib, korrupsiyani oldini olishga ma'lum miqdorda o'z hissasini qo'shadi.

Korrupsiya darajasi eng past davlatlar reytingining yuqori o'rinlarida turgan davlatlardan biri Singapur hisoblanadi. "Korrupsiyaning oldini olish to'g'risida"gi Qonunning 5-moddasiga asosan o'zi yoki boshqa shaxs tomonidan yoki ular bilan birgalikda har qanday shaxs – o'zi yoki boshqa shaxs uchun pora so'rash yoki olish yoki olishga rozilik berish yoki har qanday shaxsga yoki uning manfaati uchun pora berish, va'da qilish yoki taklif qilish huquqbuzarlikda aybdor bo'ladi va sudlanganda 100 000 dollardan ortiq bo'lmagan jarimaga tortiladi yoki 5 yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadi¹¹. Shuningdek ushbu Qonunda parlament a'zosining va davlat organi a'zosining korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlari uchun alohida javobgarlik belgilanganligi bilan ham ahamiyatlidir. Singapur qonunchiligida poraxo'rlik jinoyatlari pora evaziga amalga oshiriladigan harakatlarning aniq ro'yxatini belgilash orqali chegaralab qo'yilgan.

Xuddi shunday normani Malayziyaning 2009-yildagi korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyasi to'g'risidagi Qonunida ham ko'rishimiz mumkin¹². Bundan tashqari, mazkur qonun pora olish va berishdan tashqari pora so'rash, qabul qilish yoki qabul qilishga va'da berish, shuningdek, pora berishni va'da qilish yoki pora taklif qilganlik uchun ham javobgarlik nazarda tutilgan. Demak, Singapur va Malayziya qonunchiligida ushbu jinoyatlarni sodir qilgan shaxslarni javobgarlikka tortishda qiyinchiliklarning oldi olinadi va shu turdagi jinoyatlarning hisobi yuritilib borilib, unga qarshi kurashda chora-tadbirlar belgilab olishda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatib boradi.

Korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik masalalari, ushbu turdagi jinoyatlarni oldini olish bo'yicha rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribasini tahlil qilar ekanmiz, xorijiy mamlakatlarda korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun turli darajadagi jazolar belgilangan. Ayrim mamlakatlarda jinoyatning ijtimoiy xavfliligiga qarab jarima jazosidan ozodlikdan

⁹ Абдурасулова К. Коррупцияга қарши кураш. Бу борада чет эл қонунларида нималар белгиланган? // Ҳаёт ва қонун, № 3. 2003 йил. (Abdurasulova K. Fight against corruption. What is defined in foreign laws in this regard?);

¹⁰ Title 18 of the United States Code // [Electronic resource] URL:

<https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim>

¹¹ Prevention of corruption Act // [Electronic resource]. URL:

https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/lawlibrary-files/Singapore_AntiCorruption%20Law_1960%20amended%202002_en.pdf

¹² Republic of Lithuania Criminal code // [Electronic resource]. URL:

https://www.legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf;

mahrum qilish jazosigacha, ayrimlarida esa ozodlikdan mahrum qilish jazosidan o'lim jazosigacha hukm qilinishi belgilangan.

Shuningdek, yuqorida tahlil qilingan rivojlangan davlatlarning deyarli hammasida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarning aniq ro'yxati belgilangan, bo'lib ushbu jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi va ularni sodir etgan shaxslarning egallab turgan lavozimi, jamiyatdagi o'rniga qarab jazo tayinlanadi va bu jazoning adolatliligi, odilligi kabi prinsiplarning to'g'ri qo'llanishiga, jamiyatda korrupsiyaning eng past darajaga tushirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari korrupsiyani oldini olish uchun ko'plab xorijiy davlatlarda mansabdor shaxslarning mol-mulkini deklaratsiya qilish, barcha sohalarda jamoatchilik nazorati, davlat tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning elektron tartibda amalga oshirish tizimi yo'lga qoyilgan.

Mamlakatimizda ham korrupsiyaga qarshi kurashish masalasiga alohida e'tibor qaratilib, uning oldini olishning mustahkam huquqiy bazasi va aniq tizimi yaratilgan. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 3 yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur Qonun qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2017 yil 2 fevraldagi PQ-2752-sonli qarori hamda 2017-2018 yillarda Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida barcha davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, korxonalar va muassasalarda davra suhbatlari, seminar va muloqotlar o'tkazilmoqda.

Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida mustahkam huquqiy asos yaratilgan. Xususan, 1997 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Milliy xavfsizlik konsepsiyasi"da korrupsiya mamlakatning milliy xavfsizligiga tahdidlardan biri deya e'tirof etilgan. «Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi»da ham korrupsiyaga qarshi kurashish nuqtalari belgilangan. Mamlakatimiz 2008 yil 7 iyulda BMTning "Korrupsiyaga qarshi kurash" to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shilgan. 2017 yil 8 sentyabrda qabul qilingan Prezident farmoni bilan tasdiqlangan Ma'muriy islohotlar konsepsiyasiga muvofiq davlat boshqaruvini isloh qilish natijasida takrorlash va parallelizmni tugatish orqali davlat boshqaruv tizimini optimallashtirishga erishish maqsad qilib qo'yilgan. Mazkur farmon natijasida bir-birini takrorlovchi, umumiy vazifa va maqsadlari bir xil bo'lgan organlar birlashtirildi yoki ularning vazifalari yangidan alohida tuzilma tashkil qilinib, shunga o'tkazildi.

Davlatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar barcha sohalarni qamrab olayotgani bois konsepsiyaga muvofiq davlatning korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini amalga oshiruvchi organlar faoliyatini qayta ko'rib chiqqan holda optimallashtirish masalasi ham yuzaga keldi. Ana shu maqsadlarni amalga oshirish uchun 2019 yil 27 mayda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmonida ham maxsus komissiya zimmasiga huquqni muhofaza qilish organlarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini, shu jumladan umum e'tirof etilgan xalqaro standartlar va chet el ijobiy tajribasini inobatga olgan holda ushbu faoliyatni tashkil etish va mazkur yo'nalishdagi funksiyalarini optimallashtirishda yagona yondashuvlarni joriy etish orqali tubdan takomillashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan.

Prezidentimiz 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida shu xususda to'xtalib, parlament va Prezidentga hisob beradigan, korrupsiyaga qarshi kurashishda mas'ul bo'ladigan alohida organ tuzishni taklif qildi. Shu munosabat bilan korrupsiyaga qarshi

kurashish bo'yicha alohida davlat organi tashkil etish masalasi jamoatchilikning qizg'in muhokamasidan o'tganidan so'ng O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 martda qabul qilingan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili» da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" gi farmonida ham aks etgan¹³.

Ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda davlatimizda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida yangi islohotlar amalga oshirishga ob'ektiv zarurat mavjud. Chunki korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini tartibga soluvchi yetarli huquqiy baza mavjud bo'lsa-da, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan tashkiliy-huquqiy mexanizmlar mukammal emas. Shu nuqtai nazardan korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organlarning funksiyalarini optimallashtirgan holda korrupsiyaga qarshi kurashuvchi alohida organ orqali korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlarining samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Biroq buning uchun, avvalo, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organning faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy asoslarni har jihatdan mukammal qilib ishlab chiqish lozim.

O'zbekiston qonunchiligida javobgarlikning quyidagi turlari mavjud:

- Jinoiy javobgarlik;
- Ma'muriy javobgarlik;
- Fuqaroviy javobgarlik;
- Intizomiy javobgarlik;
- Moliyaviy javobgarlik.

Jinoiy javobgarlik faqat uning o'zigagina xos bo'lgan belgilarga ega bo'lib, bu belgilari orqali ma'muriy intizomiy fuqaroviy javobgarliklardan farq qiladi:

1. Qo'llanish asoslari bo'yicha (faqat JKdagi mavjud modda bo'yicha);
2. Qo'llashning mazmuni bo'yicha (jinoiyat uchun jazo sud davlat nomidan tayinlaydi, boshqa javobgarlikda esa unday emas);
3. Javobgarlikning qo'llanish sub'ekti bo'yicha farqi (jinoiyatda jazoni sud beradi);
4. Qo'llanish tartibi bo'yicha farqi (jinoiy jazo faqat JPKda belgilangan tartibda tayinlanadi);
5. Javobgarlikka tortiladigan sub'ektlarning doirasi bo'yicha farqi (jinoiyatda faqat jismoniy shaxs javobgar bo'ladi, fuqarolikda yuridik shaxs ham).

Korrupsiyaga oid qilmishlar uchun javobgarlik:

- Jinoiyat kodeksi (192-1-192-11, 205-214-moddalar);
- Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks (15, 61-1, 179-3, 179-5,215-3, 241-1-241-11-moddalar va h.k.);
- Mehnat kodeksi (6, 34, 78, 79-moddalar va x.k.).

Jinoiyat kodeksida aynan korrupsiya uchun jinoiy javobgarlikni belgilovchi aniq modda yo'q.

2001 yilda chop etilgan Yuridik ensiklopediyasida "Korrupsiya bu o'zi alohida jinoiyat qonunida mustaqil jinoiyat tarkibi bo'lmay, balki bir qator mansabdorlik jinoiyatlarini o'z ichiga qamrab oluvchi umumlashgan tushunchadir" deb ta'rif berilgan¹⁴.

¹³ KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BO'YICHA MILLIY VA XALQARO TAJRIBA
<https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=55631>

¹⁴Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun qanday javobgarlik belgilangan? <https://uza.uz/posts/323383>

Binobarin, korrupsiyaga oid jinoyatlarning hususiyatidan kelib chiqib, mazkur qilmishlar faqatgina maxsus sub'ekt xisoblangan mansabdor shaxs tomonidan sodir etilishi bilan tavsiflanadi.

Shu sababli korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni o'rganish uchun quyidagi mansabdorlik jinoyatlarini tahlil qilish lozim bo'ladi.

Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni nazarda tutuvchi Jinoyat kodeksi moddalari:

- Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiste'mol qilish (205-modda);
- Hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish (206-modda);
- Mansabga sovuqqonlik bilan qarash (207-modda);
- Xokimiyat harakatsizligi (208-modda);
- Mansab soxtakorligi (209-modda);
- Pora olish (210-modda);
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni oshkorlashtirish (243-modda) va boshqalar.

Korrupsiyani keltiruvchi boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar, mansabdor shaxs tomonidan quyidagicha sodir etilishi mumkin:

- Vakolatidan qasddan noqonuniy foydalanishda (JK 205-modda);
- Vakolatlar doirasiga kirmaydigan harakatlarni sodir etishda (JK 206-modda);
- O'z vazifalariga loqaydlik yoki vijdotsizlarcha munosabatda bo'lishi oqibatida ularni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmaslikda (JK 207-modda);
- O'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi lozim yoki mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi yoki jinoyatga yo'l qo'yishida (JK 208-modda) namoyon bo'ladi.

Mazkur 205, 206, 207, 208 va 209-moddalar bo'yicha javobgarlikning umumiy sharti sifatida, ushbu jinoyatlarni sodir etilishi natijasida:

- Ko'p miqdorda zarar yetkazish (eng kam oylik ish haqining 300 baravaridan 500 baravarigacha bo'lgan miqdordagi zarar) yoxud
- Jiddiy ziyon yetkazish (fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini poymol qilish, davlat hokimiyati tegishli idoralarning nufuzi va ishonchining pasayishi) belgilangan.

Korrupsiyaning eng tarqalgan ko'rinishi bu – poraho'rlik

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida poraho'rlik tushunchasi quyidagi 3 turdagi jinoyat bilan ta'riflanadi:

- pora olish,
- pora berish va
- pora olish-berishda vositachilik qilish.

Poraho'rlikning eng havflisi, bu Jinoyat kodeksning 210-moddasida nazarda tutilgan pora olish jinoyatidir. Mansabdor shaxs tomonidan pora olish jinoyatining ijtimoiy xavfliligining yuqoriligi:

- davlat organi normal faoliyatining buzilishi;
- davlat organi obro'si tushishi;
- fuqarolarning ijtimoiy adolatga bo'lgan ishonchining so'nishi; hamda
- fuqarolarning huquq va manfaatlari buzilishiga olib kelishi bilan belgilanadi.

Mansabdor shaxslar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar orasida pora olish eng xavfli ekanligi sababli, uni sodir etish uchun 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.

Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etish natijasida, aybdorlar tomonidan katta miqdordagi noqonuniy moddiy boyliklarga ega bo'layotganligi hammamizga ma'lum.

Chunki korrupsiya illatining asosiy sabablaridan biri, mansab vakolatini suiiste'mol qilish yoki foydalanish orqali noqonuniy tarzda moddiy qimmatliklarga ega bo'lish yohud mulkiy manfaatdor bo'lishdir.

Ushbu daromadlarga qonuniy tus berish va ulardan foydalanish maqsadida, ular tomonidan bunday daromadlarni legallashtirish xarakatlari sodir etiladi.

2015 yil 20 avgust kuni "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik sub'ektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining O'RQ-391-sonli Qonuni qabul qilindi va 33 qonun va 10 kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi.

Jumladan Jinoyat kodeksi quyidagi mazmundagi XIII-1 bob bilan to'ldirildi:

«XIII-1 bob. Tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog'liq jinoyatlar hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tajovuz qiladigan boshqa jinoyatlar.

Ushbu Qonun bilan Jinoyat kodeksiga korrupsiyaga oid yangi moddalar kiritildi:

- 192-9-modda. Tijoratda pora evaziga og'dirib olish;
- 192-10-modda. Nodavlat tijorat tashkilotining yoki boshqa nodavlat tashkilotining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish;
- 192-11-modda. Nodavlat tijorat tashkilotida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish;

Ushbu qonunda BMTning Korrupsiyaga qarshi Konvensiya talablaridan kelib chiqib «Mansabdor shaxs» atamasining yangi tahrirdagi huquqiy ma'nosi quyidagi tahrirda bayon etildi:

«Mansabdor shaxs — doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat organlarida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'i nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma'muriy-xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shuningdek xalqaro tashkilotda yoxud chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs».

"Mas'ul mansabdor shaxs" tushunchasi kodeksdan chiqarib tashlandi. Bu esa o'z navbatida, JKning 243-moddasida nazarda tutilgan "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish" uchun jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi.

Amaliyotda mazkur jinoyatga nisbatan «Pullarni yuvish» kabi nom berilgan.

Mazkur jinoyatning xavfliligi shundaki, uni sodir etish natijasida qonuniy tus berilgan daromadlar yangi jinoyatlarni sodir etishga, kerak bo'lsa, uyushgan jinoyatchilikning vujudga kelishiga va uni faoliyat ko'rsatishi uchun zarur shart-sharoit yaratishiga olib keladi va shu tufayli milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid solinadi.

Ushbu jinoyatning xavfliligi yuqori darajada ekanligi sababli, uni sodir etganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan¹⁵.

¹⁵ <https://uza.uz/posts/323383>

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, korrupsiyaga qarshi kurash muntazam va kompleks tarzda olib borilib, ijtimoiy xayotning barcha sohalarini, ayniqsa davlat boshqaruvi va iqtisodiyotni qamrab olmog'i darkor. Bu borada albatta katta e'tibor korrupsiyani oldini olish chora tadbirlariga qaratilishi bilan bir vaqda jinoiy-huquqiy choralar majmuiga ham e'tibor qaratishimiz joiz. Mamlakatimizda keyingi yillarda qabul qilingan qonunlar milliy qonunchiligimizning korrupsiyaga qarshi kurashuvchi jihatlarini jiddiy kuchayishiga olib keldi. Ayniqsa 2014 yilda qabul qilingan "Davlat boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi, "Ijtimoiy sherikchilik to'g'risida"gi qonunlar shular jumlasiga kiradi. Lekin bu yo'nalishda amalga oshiriishi lozim bo'lgan tadbirlar ko'lami yanada keng.

Korrupsion jinoyatlarni maxsus profilaktika qilish, bu boradagi maxsus qonunchilikni takomillashtirish va huquqni qo'llash amaliyotini samaradorligini oshirish, mansabdor shaxslarni huquq va majburiyatlarini aniq belgilab berish, shuningdek, boshqaruv faoliyatini uslubiy jihatdan ta'minlashni talab etadi. Bunday sharoitda, korrupsiyaga oid qonunchilikdagi salbiy ko'rinishlarni bartaraf etish, yanada keng ko'rinishdagi ijtimoiy-huquqiy nazoratni kuchaytirish zaruriyati tug'iladi.

Shuningdek, korrupsion illatlarga qarshi kurashda mansabdor shaxslar tomonidan xizmat vakolatini suiste'mol qilishni oldini oluvchi maxsus huquqni cheklovchi maxsus profilaktik kompleks tadbirlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi Yuridik adabiyotlar publish Toshkent -2025
2. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni O'RQ-419 03.01.2017 <https://lex.uz/docs/-3088008?ONDATE=04.01.2017>
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi Yuridik adabiyotlar publish Toshkent -2025
4. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi Yuridik adabiyotlar publish Toshkent -2025
5. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksi Yuridik adabiyotlar publish Toshkent -2025
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekistonrespublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>. (President Shavkat Mirziyoyev's Address to the Oliy Majlis);
7. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 19–21. (Strategic directions for combating corruption in the Russian Federation. Avdeev V.A., Avdeeva O.A.);
8. <https://kun.uz/58661372?q=%2Fuz%2F58661372>
9. Criminal Law of the People's Republic of China. // [Electronic resource]. URL:<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>
10. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. / Отв. ред. Решетников Ф.М. – М., 1994. – С. 41-42; (Responsibility for official crimes in foreign countries);
11. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г. Ст.198. URL: http://rawunsch.de/images/Ugolovnyiyi_Kodeks.pdf (Criminal Code of the Federal Republic of Germany);

12. Criminal Code of the Kingdom of Spain. // [Electronic resource]. URL:https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf
12. Republic of Korea: Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998). p.21. URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>
13. Republic of Korea: Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998). p.21. URL: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>
14. Абдурасулова Қ, Коррупцияга қарши кураш. Бу борада чет эл қонунларида нималар белгиланган? // Ҳаёт ва қонун, № 3. 2003 йил. (Abdurasulova K. Fight against corruption. What is defined in foreign laws in this regard?);
15. Title 18 of the United States Code // [Electronic resource] URL: <https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim>
16. Prevention of corruption Act // [Electronic resource]. URL: <https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/lawlibrary-files/Singapore AntiCorruption%20Law 1960%20amended%202002 en.pdf>
17. Republic of Lithuania Criminal code // [Electronic resource]. URL: <https://www.legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania CC 2000 am2017 en.pdf>;
18. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BO'YICHA MILLIY VA XALQARO TAJRIBA
19. <https://toshkent-vil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=55631>
20. Korruptsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun qanday javobgarlik belgilangan? <https://uza.uz/posts/323383>
21. <https://uza.uz/posts/323383>